

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XARITALARNI YARATISHDA
FOYDALANILADIGAN PROYEKSIYALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6064850>

Tog’aev Orifjon Islomovich

*Davlat soliq qo’mitasi huzuridagi Kadastr
agentligi Geodeziya nazorati boshqarmasi Loyihalarni ekspertizadan
o’tkazish bo’limi bosh mutaxassisi*

Uzoq vaqt davomida sayohatchilar va dengizchilar o'rganilgan hududlarni chizmalar va diagrammalar shaklida tasvirlaydigan xaritalar tuzish bilan shug'ullanishgan. Tarixiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kartografiya ibtidoiy jamiyatda yozuv paydo bo'lishidan oldin ham paydo bo'lgan. Zamonaviy davrda kompyuterlar, Internet, sun'iy yo'ldosh va mobil aloqa kabi ma'lumotlarni uzatish va qayta ishlash vositalarining rivojlanishi tufayli geoaxborot axborot resurslarining eng muhim tarkibiy qismi bo'lib qolmoqda, ya'ni. atrofdagi geografik makonda turli ob'ektlarning joylashuvi va koordinatalari haqidagi ma'lumotlar olish imkoniyati yaratilmoqda.

Zamonaviy xaritalar elektron shaklda Yerni masofadan zondlash qurilmalari, sun'iy yo'ldosh global joylashishni aniqlash tizimi (GPS yoki GLONASS) va boshqalar geografik koordinatalarning u yoki bu tizimidan foydalangan holda tuziladi. Shu sababli, Kartografik proyeksiya — Yer yuzasini (yoki boshqa samoviy jismni yoki umumiy ma'noda har qanday egri sirtini) tekislikka xaritalashning matematik jihatdan aniqlangan usuli. Proyeksiyalarning mohiyati shundan iboratki, samoviy jismning figurasi (Yer uchun - geoid, soddaligi uchun odatda aylanish ellipsoidi hisoblanadi) tekislikda joylashtirilmagan, boshqa figura bilan almashtiriladi. Shu bilan birga, ellipsoiddan boshqa figuraga parallellar va meridianlar panjarasi o'tkaziladi. Ushbu to'rning ko'rinishi qaysi shaklning ellipsoid bilan almashtirilishiga qarab farq qiladi. Muayyan kartografik proyeksiyalardan foydalanish xaritaning maqsadiga, konfiguratsiya va xaritalangan maydonning holatiga bog'liq buladi.

Xarita Proyeksiyasi, matematik. Yer ellipsoidining butun yuzasini yoki uning bir qismini xarita tekisligida ko'rsatish usullari. Geodeziya o'rtasidagi yozishmalarni o'rnatish. Xaritada nuqtalarning koordinatalari (B kenglik va L uzunlik) va ularning to'rtburchak koordinatalari (X va Y):

$$X=f_1(B, L); Y=f_2(B, L).$$

f_1 va f_2 funktsiyalarining aniq amalga oshirilishi ko'pincha murakkab, ularning soni cheksiz va shuning uchun Xarita Proyeksiyasi xilma-xilligi cheksizdir. Muvofiqlik fazosining boshlang'ich aksiomasi sferikdir. sirtini deformatsiyalarsiz tekislikka aylantirib bo'lmaydi - siqilish va kuchlanish, o'lchami va yo'nalishi har xil. Matematik kartografiya barcha turdagi buzilishlarni o'rganadi va proyeksiyalar tuzish usullarini ishlab chiqadi, bunda buzilishlar eng kichik (k.-l. ma'noda) qiymatlarga yoki oldindan belgilangan taqsimotga ega bo'ladi.

Turli kosmik xaritalar quyidagi turdagi buzilishlarga ega bo'lishi mumkin: uzunliklarning buzilishlari - uzunliklar va masofalarning masshtablari xaritaning turli nuqtalarida va turli yo'nalishlarda doimiy emas; hududlarning buzilishlari - xaritaning turli nuqtalaridagi maydonlarning masshtablari har xil bo'lib, bu ob'ektlarning o'lchamlarini buzadi; buzilgan burchaklar - xaritada yo'nalishlar orasidagi burchaklar erdagi burchaklarga nisbatan buzilgan; shakllarning buzilishi - xaritada shakllar deformatsiyalangan va erdagi shakllarga o'xshamaydi, bu buzilgan burchaklarning natijasidir.

Har qanday kosmik kemada uzunlik va maydonlarning asosiy shkalasi ajralib turadi - ellipsoid (to'p) hajmining xaritada tasviriga nisbatan qisqarish darajasini ko'rsatadigan nisbat va alohida masshtablar - cheksiz kichik segmentning nisbati. (yoki maydon) xaritada ellipsoidda (to'p) mos keladigan cheksiz kichik qiymatga ko'rsatilgan. Kartografik animatsiyalar ham vaqt shkalasiga ega, ya'ni xaritani ko'rsatish vaqtining tasvirlangan jarayonning real vaqtiga nisbati.

Sferikdan o'tishdan kelib chiqadigan buzilishlarning tabiati bo'yicha. Tekislikka yuzalar, Xarita Proyeksiyasi maydonlarning o'lchamlarini saqlaydigan, konturlarning burchaklari va shaklini buzilmasdan qoldiradigan (ilgari ular konformal deb ataladigan) mos keladigan va ixtiyoriy bo'lgan maydonlarga bo'linadi. burchaklar turli nisbatlarda buziladi. Ixtiyoriy Xarita Proyeksiyasi ning alohida holati teng masofali proyeksiyalar bo'lib, unda masshtab 1-bobga muvofiq doimiy bo'ladi. yo'nalishlar (meridian bo'ylab yoki parallel). Xaritalarga qarang Xarita proyeksiyalari.

Buzilish ellipsi (yoki Tissot indikator) kosmik kemadagi deformatsiyalarning o'lchovi bo'lib xizmat qiladi. Globusdagi har qanday cheksiz kichik doira (ellipsoid) xaritada cheksiz kichik ellips ko'rinishida ko'rinadi, uning o'lchami va shakli uzunliklar, maydonlar va burchaklarning buzilishlarini aks ettiradi. Buzilish ellipsining asosiy o'qining uzunligi va yo'nalishi ma'lum bir nuqtada eng katta kengaytmaning (a) yo'nalishiga mos keladi va kichik o'q eng katta siqilishga (b) mos keladi, meridian va parallellar bo'ylab segmentlar . ular bo'ylab qisman tarozilar (m va n).

Xaritalardagi buzilishlarni maxsus izoliyalar - izollar, ya'ni uzunliklar, maydonlar, burchaklar yoki shakllarning teng buzilishlari chiziqlari yordamida ham ko'rsatish mumkin.

Sferik tizimni loyihalashda ishlatiladigan o'qning holatiga qarab. koordinatalar, ajratgichlarni ajrata oladi. normal (sferik koordinatalar o'qi Yerning aylanish o'qi bilan mos keladi), ko'ndalang (sferik koordinatalar o'qi ekvator tekisligida yotadi) va qiya (sferik koordinatalar o'qi quyidagi nuqtada joylashgan). ekvator tekisligiga burchak).

Meridianlar va parallellarning normal panjarasi shakliga ko'ra silindrsimon chiziqlar ajralib turadi, ularda normal to'rning meridianlari va parallellari to'g'ri, o'zaro perpendikulyar chiziqlardir; boshqacha aytganda, globus (ellipsoid) xuddi yordamchiga proyeksiyalangan. keyin tekislikka ochiladigan tangens yoki sekant silindrning yuzasi. Konussimon ajratgichlarda globus yuzasi ham yordamchi sirtga proyeksiyalanadi. teginish yoki sekant konusning yuzasi, shuning uchun oddiy konusda. meridian proyeksiyalari qutb nuqtasidan chiqadigan to'g'ri chiziqlar, parallellar esa konsentrik yo'lardir. doiralar. Oddiy (qutbli) azimutal kosmik kemalarda globus yuzasi yordamchi sirtga o'tkaziladi. Yerning

aylanish o'qiga perpendikulyar tekislik, undagi parallellar - konsentrik. doiralar, meridianlar esa bu doiralarning diametrlaridir. Ushbu proyeksiyada qutb hududlari har doim xaritaga tushiriladi. Agar proyeksiya tekisligi ekvator tekisligiga perpendikulyar bo'lsa, u holda ko'ndalang (ekvatorial) azimutal proyeksiya olinadi, u har doim yarim shar xaritalari uchun ishlatiladi. yordam beradi. teginish sirtlari ellipsoid (to'p) va xarita tekisligi uchun bitta umumiy chiziq yoki nuqtani ta'minlaydi, bu erda buzilishlar yo'q. Kesish yuzasida ikkita umumiy chiziq paydo bo'ladi. Psevdsilindrsimon ajratgichlarda parallellar to'g'ri chiziqlar (silindrsimon proyeksiyalarda bo'lgani kabi), o'rta meridian ularga perpendikulyar to'g'ri chiziq, qolgan meridianlar esa o'rta meridiandan uzoqlashgan sari egrilikni oshiradigan egri chiziqlardir.

Psevdo-konusli bo'shliqlarda barcha parallellar konsentrik yo'ylar sifatida ko'rinadi. doiralar (oddiy konussimon bo'lganlar kabi), o'rta meridian to'g'ri chiziq, qolgan meridianlar esa egri chiziq bo'lib, ularning egriligi o'rta meridiandan uzoqlashganda ortadi. Oddiy polikonik Xarita Proyeksiyasi Parallellar eksantrik yo'ylar bilan ifodalanadi. doiralar, meridianlar esa - to'g'ri o'rta meridianga nisbatan simmetrik bo'lgan egri chiziqlar. Polar psevd-azimutal proyeksiyalar o'zgartirilgan azimutal proyeksiyalar bo'lib, ularda parallellar konsentrik sifatida tasvirlangan. doiralar va meridianlar - bir yoki ikkita to'g'ri meridianga nisbatan simmetrik bo'lgan egri chiziqlar shaklida.

Kompyuter texnologiyalari bu va har qanday turdagi ko'plab o'zboshimchalik bilan Xarita Proyeksiyasi olish imkonini beradi. Ularning xossalari xaritaga tushirilayotgan hududning o'ziga xos xususiyatlariga va uning globusdagi joylashuviga, xaritadan foydalanish maqsadi va usuliga, buzilishlarning afzal taqsimlanishiga va hokazolarga muvofiq belgilanadi. Ko'p yuzli kosmik apparatlar globusni globusga proyeksiya qilish orqali olinadi. ko'pburchak yuzasi. Ko'pincha, har bir yuz bir isosceles trapezoiddir, lekin boshqa variantlar mumkin (masalan, olti burchakli, kvadrat, romblar). Turli xil ko'p qirrali ko'p qatorli ajratgichlar bo'lib, chiziqlar meridianlar bo'ylab va parallellar bo'ylab "kesilgan" bo'lishi mumkin. Bunday proektsiyalar qulaydir, chunki har bir chekka yoki tarmoqli ichidagi buzilish kichik, shuning uchun ular har doim ko'p varaqli xaritalar uchun ishlatiladi. Topografik va tadqiqot-topografik. xaritalar faqat ko'p qirrali proyeksiyada yaratilgan va har bir varaqning ramkasi sharsimon. meridianlar va parallellar chiziqlaridan hosil bo'lgan trapezoid. Biroq, xarita plitalari blokini umumiy ramkalardagi bo'shliqlarsiz tekislash mumkin emas.

Ba'zi hollarda buzilishlarni kamaytirish uchun okeanlarda tasvirning uzluksizligi buzilgan hollarda, xaritaning mazmuni qit'alar (masalan, aholi xaritasi, qishloq xo'jaligi xaritasi) yoki qit'alar bilan chegaralangan bo'lsa, yirtilgan ajratgichlar qo'llaniladi. , agar xaritada faqat okeanlar xarakterlansa.(masalan, Jahon okeani tubining geologik tuzilishi).

Kosmik xaritalarning ko'pligi xaritalar qo'llaniladigan vazifalarning xilma-xilligi (masalan, dengiz va aviatsiya xaritalari uchun konformal xaritalar va kadastr o'lchovlari uchun teng maydonlar kerak), geografik xaritalar bilan izohlanadi. hududning holati (qutb mintaqalari oddiy kosmik xaritalarda, yarim sharlar esa ko'ndalang azimutal fazo xaritalarida tasvirlangan), xaritalarning maqsadi (maktab va ilmiy ma'lumotnoma xaritalari uchun turli proyeksiyalar kerak). Kompyuter tizimi uchun maxsus elektron atlaslar yaratilgan bo'lib, ular yordamida mos kompyuter tizimini topish, uning

xususiyatlarini baholash va kerak bo'lganda ma'lum modifikatsiya yoki transformatsiyalarni amalga oshirish mumkin. Variantlarni tanlash juda katta, lekin hali ham afzal qilingan va eng an'anaviy kartografik bo'lganlar mavjud. proyeksiya.

Jahon xaritalari odatda silindrsimon, psevdosilindr shaklida tuziladi. va polikonik Xarita Proyeksiyasi Buzilishni kamaytirish uchun sekant silindrlar ko'pincha ishlatiladi va psevdosilindrik. Tolerantliklar okeanlarda vaqti-vaqti bilan beriladi. Yarim shar xaritalari har doim azimutal fazo xaritalarida chiziladi. Zap uchun. va Vost. yarim sharlar Shimol uchun ko'ndalang (ekvatorial) foydalanadi. va Yuj. yarim sharlar - normal (qutb), va boshqa hollarda (masalan, kontinental va okeanik yarim sharlar uchun.) - qiya azimutal Xarita Proyeksiyasi Evropa, Osiyo, Shimoliy qit'alarining xaritalari uchun. Amerika, Janubiy. Amerika, Avstraliya va Okeaniyada ko'pincha teng maydonli qiya azimutal fazo egri chiziqlari, Afrika uchun - ko'ndalang va Antarktida uchun - oddiy azimutal fazo egri chiziqlaridan foydalaniladi. teng masofada joylashgan Xarita Proyeksiyasi sekant konus bilan, lekin ba'zi hollarda - polikonik., o'zboshimchalik bilan va boshqa Xarita Proyeksiyasi Biroq, to'r konusdir. Xarita Proyeksiyasi Har doim ham qulay emas. Misol uchun, Rossiya xaritalarida boshlang'ich maktab uchun meridianlar qutb nuqtasida birlashadigan va eng ko'p ekish uchun Xarita Proyeksiyasi talab qilinadi. quruqlik nuqtasi (Chelyuskin burni) shimolga eng yaqin joylashgan. ramka. Alohida mamlakatlar xaritalari, adm. viloyatlar, viloyatlar, shtatlar qiya konformal va teng konusda bajaradi. yoki azimutal kosmik kema, lekin ko'p narsa hududning konfiguratsiyasiga va uning globusdagi holatiga bog'liq. Maydoni kichik bo'lgan hududlar uchun bo'sh joyni tanlash muammosi endi dolzarb emas, turli xil konform proektsiyalardan foydalanish mumkin, chunki kichik hududlarda maydonlarning buzilishlari deyarli sezilmaydi. Rossiyaning topografik xaritalari silindrsimon shaklda yaratilgan. Gauss-Kruger proyeksiyalari, Qo'shma Shtatlar xaritalari va boshqalar. boshqa ilova. mamlakatlar - universal ko'ndalang silindr shaklida. Merkator proyeksiyasi (qisqacha UTM). Ikkala proektsiya ham o'z xususiyatlariga ko'ra o'xshash va ikkalasi ham asosan ko'p qatorli. Dengiz va aviatsiya xaritalari faqat silindrsimon shaklda amalga oshiriladi. Merkator proyeksiyasi va tematik. dengiz va okeanlarning xaritalari turli xil, ba'zan juda murakkab proyeksiyalarda yaratilgan. Misol uchun, Atlantika va Shimolning birgalikdagi namoyishi uchun. Shimoliy Muz okeanlari oval izokolalar bilan maxsus proektsiyalardan foydalanadi va dunyo tasviri uchun taxminan. - Materiklardagi uzilishlar bilan teng maydon proyeksiyalari.

Har qanday holatda, proektsiyani tanlashda, ayniqsa tematik uchun. kartalar, shuni yodda tutish kerakki, odatda kartadagi buzilish markazda minimal bo'lib, qirralarga qarab tez o'sib boradi. Bundan tashqari, xaritaning masshtabi qanchalik kichik bo'lsa va fazoviy qamrov qanchalik keng bo'lsa, matematikaga ko'proq e'tibor berish kerak. ishlab chiqarish vositalarini tanlash omillari va aksincha, kichik hududlar va katta masshtablar uchun geografik omillar muhimroq bo'ladi. omillar.

Xulosa va takliflar: Bugungi kunda O'zbekistonda ochiq koordinatalar tizimi mavjud emas. Bu o'z navbatida yurtimizda kadastr hisobiga olish tizimi va ko'chmas mulklarga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, axborot tizimlarini rivojlantirish ishlarida aholiga va tadbirkorlik sub'yektlariga elektron tarzda ochiq hamda sifatli davlat xizmatlari ko'rsatilishiga qaratilgan milliy geografik axborot tizimini

rivojlantirishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirar edi shunga ko`ra hozirgi kunda ko`plab yangi – yangi ishlar, qarorlar qabul qilinmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Витковский В. В. Картография. Теория картографических проекций. СПб., 1907;
2. Каврайский В. В. Математическая картография. М.; Л., 1934;
3. Урмаев Н. А. Методы изыскания новых картографических проекций. М., 1947;
4. Гинзбург Г. А. Картографические проекции. М., 1951;
5. Соловьев М. Д. Математическая картография. М., 1969;
6. Сорокин А. И. Морская картография. М., 1985;
7. Серапинас Б. Б. Математическая картография. М., 2005.
8. <https://bigenc.ru/geography/text/2049547>
9. <https://scfh.ru/papers/proektsii-v-kartografii/>

